

Το τοπίο της εικαστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Από τις προσδοκίες στην πραγματικότητα

Ιωάννα Τριάντου

Ε.ΔΙ.Π, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

iotriantou@uoi.gr

Περίληψη

Η έρευνα επιχειρεί να προσεγγίσει τη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών και την θέση που αυτές κατέχουν στο ελληνικό σχολείο, μέσα από τη διερεύνηση των απόψεων και των προσδοκιών των φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις απόψεις για τη σχολική πραγματικότητα, όπως αποτυπώνονται από εκπαιδευτικούς των εικαστικών και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης της πόλης των Ιωαννίνων. Στη συζήτηση θα επιχειρηθεί η ανίχνευση των παραγόντων που καθορίζουν το σύγχρονο τοπίο της εικαστικής εκπαίδευσης από την εκπαίδευση των καλλιτεχνών ως την παρουσία τους στη σχολική διαδικασία.

Λέξεις-κλειδιά: Εικαστικά, εκπαιδευτικοί, Σχολική διαδικασία

Abstract

The present research aims to approach the case of art teaching and the status of Fine Arts in Greek schools, by focusing on the perceptions and expectations of the students of the School of Fine Arts (University of Ioannina), and on the perceptions of art teachers of primary and secondary education of the city of Ioannina concerning school reality. There will be an attempt to identify the factors that determine the modern landscape of art education, from the education of artists to their presence in the school process.

Keywords: visual arts, teachers, school education

0. Εισαγωγή

Είναι σαφές και αποδεδειγμένο από την έρευνα και τη θεωρία, που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ότι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η επαφή με την αισθητική αξία, η προσωπική δημιουργία, η ομαδικότητα και η ουσιαστική καλλιέργεια είναι συστατικά στοιχεία της πολυεπίπεδης λειτουργίας της εκπαίδευσης. Η τέχνη μπορεί να αποτελέσει ένα σπουδαίο εργαλείο στην κατεύθυνση της απόκτησης αυτών των δεξιοτήτων από τα παιδιά, είτε σαν ένα αυτόνομο μαθησιακό πεδίο στον χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε σε απόλυτη σχέση με κάθENA από τα μαθησιακά πεδία της σχολικής εκπαίδευσης (Crowther, 1993).

Οι επιστημονικές απόψεις που εκφράζονται κατά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των εικαστικών στο Πανεπιστήμιο σχετικά με τον ρόλο των τεχνών στο σχολείο είναι από τους παράγοντες, που καθορίζουν τη θέση των τεχνών στο σχολικό σύστημα. Οι παγιωμένες εδώ και χρόνια αντιλήψεις για τις εικαστικές τέχνες στην εκπαίδευση διαμορφώθηκαν από παρωχημένες και πολλές φορές λανθασμένες πεποιθήσεις. Απόψεις, όπως 'δεν μπορούν όλοι να συμμετέχουν ισότιμα σε ένα πρόγραμμα εικαστικών, άρα δεν είναι όλοι δημιουργικοί' ή επίσης ότι 'διδάσκοντας' τις τέχνες μπορεί να 'καταπνίξει ο εκπαιδευτικός την έκφραση και την ευχαρίστηση', όπως επίσης και ο ίδιος ο προσανατολισμός του σχολείου, τοποθέτησαν τις τέχνες μακριά από τους πιο σημαντικούς γνωστικούς τομείς (Elliott, 1995). Ο τρόπος, με τον οποίο διδάσκονται τα εικαστικά, διαμορφώνεται συχνά από αυτές τις αντιλήψεις περιθωριοποιώντας τις τέχνες μέσα στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών (Ιμβριώτη, 1985).

1. Θεωρητικό πλαίσιο

1.1 Παιδαγωγική προσέγγιση της αισθητικής αγωγής

Ο όρος «Αισθητική Αγωγή» χρησιμοποιείται για να περιγράψει διάφορους στόχους. Ως παιδαγωγικός όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν τρόπο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στους κανόνες που διέπουν τα διάφορα είδη τέχνης, ο οποίος καταλήγει σε μία εμπειρία μάθησης που καθορίζει τον τρόπο σκέψης των μαθητών, καθώς και την καλλιέργεια ιδιαίτερων δεξιοτήτων. Το περιεχόμενο της αισθητικής αγωγής δεν περιορίζεται στα τεχνικά ζητήματα, αλλά περιλαμβάνει πλήθος εννοιών, μηνυμάτων, αξιών, όπως αυτά αναδύονται από την επαφή με την Τέχνη και την καλλιτεχνική δημιουργία (Plummeridge, 1998). Στον πυρήνα της η αισθητική αγωγή αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα μαθησιακό αντικείμενο. Είναι μια διαδικασία της αγωγής που αποτελεί το μέσο για την αληθινή μόρφωση του ατόμου για την ένταξή του στην κοινωνία του αύριο. Είναι η ευρύτερη «γνώση» που το σχολείο μπορεί να προσφέρει στον μαθητή από το μακρινό παρελθόν της ανθρωπότητας ως την προοπτική της δημιουργίας του μέλλοντος. Είναι ένας από τους τρεις πυλώνες ανάπτυξης που ο Dewey όρισε ως απαραίτητους για την εκπαίδευση ανθρώπων ικανών να ενεργήσουν μέσα στην κοινωνία και υπέρ αυτής, για την επιστήμη, την τέχνη και την ιστορία (Καλούρη- Αντωνοπούλου, 2006· Dewey, 2001).

Συζητώντας για την αισθητική αγωγή και το επιστημονικό της υπόβαθρο, πολλοί είναι εκείνοι που την τοποθετούν σε ένα σημείο της σχολικής πρακτικής απαλλαγμένο από στόχους και πρακτικές απόκτησης της γνώσης, με μόνο ζητούμενο την ικανοποίηση και την έκφραση του παιδιού. Ο ισχυρισμός αυτός, αν και ταιριάζει αρκετά με το επιστημονικό περιεχόμενο του όρου της, έγινε ίσως η σημαντικότερη αιτία για την υποβίβαση της εικαστικής αγωγής γεννώντας συχνά ερωτήματα για την χρησιμότητά της και για το αν πρόκειται τελικά για μια, αν όχι άχρηστη, περιττή

πολυτέλεια εν μέσω πιεστικών και “σημαντικών” μαθησιακών στόχων (Γλυκοφρύδη-Λεοντοσίνη, 2002).

1.2 Η παιδαγωγική διάσταση της Διδακτικής της Τέχνης

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, η αναγκαιότητα της σύνδεσης της Τέχνης με τη μάθηση έγκειται στην ικανότητα της τέχνης να εκκινεί μία βαθύτερη κριτική σκέψη (Crowther, 1993), αναγκαιότητα η οποία φαντάζει ακόμη πιο επιτακτική σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο προσανατολισμένο σε τεχνοκρατικές πρακτικές προσέγγισης της γνώσης στις οποίες δεν επιβραβεύεται η κριτική σκέψη αλλά η στείρα γνώση (Usher & Edwards, 1994). Άλλωστε η έρευνα έχει αποδείξει ότι, μέσα από την ενασχόληση με την τέχνη, τα παιδιά αντιλαμβάνονται και ελέγχουν τα μέσα που διαθέτουν για την έκφρασή τους, ενώ μπαίνοντας στην διαδικασία επίλυσης προβλημάτων τεχνικής κάνουν ένα βήμα προς τη δημιουργικότητα που αποτελεί ζητούμενο της σημερινής εκπαίδευσης (Καλούρη-Αντωνοπούλου, 2006).

Το 1990 ο Howard Gardner αναφέρθηκε πρώτος στα πολλαπλά είδη νοημοσύνης που διαθέτει ο άνθρωπος και ισχυρίστηκε ότι μέσα από την παιδαγωγική διαδικασία πρέπει να ενθαρρύνονται και να κινητοποιούνται όλα τα συμβολικά συστήματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικά είδη νοημοσύνης, ώστε να καταλήξει το κάθε άτομο να διαθέτει ένα σύστημα νοηματοδότησης των διαφορετικών εννοιών, ιδεών και γεγονότων. Σύμφωνα με τον Gardner, ο ρόλος της τέχνης στην οργάνωση και στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι καθοριστικός, αφού μέσα από τις εικαστικές δραστηριότητες δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία, να παρατηρήσουν το περιβάλλον τους, να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, να κοινωνικοποιηθούν και να επαναπροσδιορίσουν τις αρχές και τις αξίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ένταξή τους στην κοινωνία, και έτσι καλλιεργώντας την αισθητική τους άποψη για τον κόσμο που τα περιβάλλει να χτίσουν σταδιακά την ταυτότητά τους (Βάος, 2008· Gardner, 1990).

Την άποψη του Gardner τεκμηρίωσαν με έρευνές τους οι μελετητές της επικοινωνίας του Palo Alto, οι οποίοι απέδειξαν ότι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των νοητικών λειτουργιών προϋποθέτει, εκτός από την καλλιέργεια της λογικής και την καλλιέργεια της φαντασίας, της δημιουργικότητας, των συναισθημάτων και της διαίσθησης, δεξιότητες οι οποίες αποκτούνται αποκλειστικά μέσα από την επαφή του ατόμου με την τέχνη (Gardner, 1990· Watzlawick, 1981· Watzlawick, et al., 1967).

Τα πολλαπλά οφέλη της σύνδεσης της τέχνης με τη μάθηση επιτυγχάνονται μέσα από μία διττή διεργασία, η οποία ολοκληρώνεται αφενός μεν με τη σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και την συμμετοχή σε μια εσωτερική ατομική πορεία, αφετέρου δε με την υιοθέτηση παιδαγωγικών μεθόδων, οι οποίες δεν ακολουθούν μια προκαθορισμένη πορεία αλλά στηρίζονται κυρίως σε ερευνητικές και ανοιχτές διαδικασίες που δίνουν έμφαση στις μορφές σκέψης, κάνουν εφικτή την ευαίσθητη και φαντασιακή δημιουργία εικόνων, καλλιεργούν τις μορφές αντίληψης που κάνουν τους

μαθητές ικανούς να «διαβάζουν» τις ιδιότητες του ορατού κόσμου, αλλά και να περιγράψουν αυτές τις ιδιότητες με συμβολικό και δημιουργικό τρόπο (Eisner, 2002· Βάος, 2000).

1.3 Η Διδακτική της Τέχνης

Προκειμένου η τέχνη να αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο της σχολικής πραγματικότητας αποτελεί προϋπόθεση η προσέγγισή της, όχι ως ένας αφηγηματικός μονόλογος με μοναδικό στόχο την επιδερμική επαφή, αλλά ως μία δημιουργική συζήτηση των δύο μερών με μόνο ζητούμενο να αποκτήσει ο μαθητής μέσα από αυτή τη διαδικασία τα απαραίτητα γνωστικά και αισθητικά εφόδια, τα οποία θα τον οδηγήσουν στην κατανόηση του κόσμου των εικαστικών τεχνών (Βάος, 2000· Charman, 1993). Η παιδαγωγική διαδικασία, μέσω της οποίας οι μαθητές αντιλαμβάνονται και συνδέονται με τη φύση της εικαστικής δημιουργίας, αποτελεί τη βάση της εικαστικής εκπαίδευσης. Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με την εμπλοκή των παιδιών με την καλλιτεχνική δημιουργία αφορούν κατά κύριο λόγο την επαφή τους με την εικαστική δημιουργία και την κατανόηση της βαθύτερης ανάγκης του ανθρώπου για την τέχνη, το, ρόλο της και τη λειτουργία της (Αρντουέν, 2000). Για την επίτευξη αυτής της παιδαγωγικής διαδικασίας είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να έχει τη γνώση που απαιτείται σε σχέση με τη φύση της εικαστικής πράξης, γνώση που εκτείνεται από τον χειρισμό του υλικού ως την πορεία της απόκτησης των δεξιοτήτων και ακόμα ως το νόημα της δημιουργίας και της εικαστικής πράξης. Ταυτόχρονα με αυτήν τη γνώση ο εικαστικός εκπαιδευτικός οφείλει να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα παιδαγωγικά εργαλεία ώστε να προσφέρει στα παιδιά την εμπειρία της τέχνης. Πρόκειται λοιπόν για έναν καλλιτέχνη που έχει και την ταυτότητα του εκπαιδευτικού και όχι το αντίθετο.

Επίσης για την επίτευξη των στόχων της εικαστικής αγωγής είναι βέβαιο ότι απαιτείται να στηρίζεται η εκπαιδευτική αυτή διαδικασία τόσο από το σχολείο όσο και από την οικογένεια, αλλά και από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο που περιβάλλει το σχολείο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί η Διδακτική της Τέχνης δεν περιορίζεται στους τοίχους μίας τάξης αλλά, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την εικαστική πράξη, υπάρχει για να απευθύνεται, να καταλήγει στους αποδέκτες της, να εθίζει τόσο τα παιδιά όσο και την κοινότητα, στην οποία ζουν, στο φαινόμενο της καλλιτεχνικής δημιουργίας (Charman, 1993). Παρόλο που τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ολοένα και περισσότερο την αξία της εκπαίδευσης παρατηρείται ότι σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και στη δική μας, δεν είναι η καλλιτεχνική εκπαίδευση στη θέση που της αρμόζει ούτε από την πολιτεία, ούτε από τους γονείς, ούτε από τους εκπαιδευτικούς (Hallam Jenny et al., 2008).

Από την άλλη πλευρά οι εικαστικοί εκπαιδευτικοί στην επαφή τους με την εκπαίδευση αρκετά συχνά δεν έχουν γνώση της πραγματικότητας και δεν αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες της αποστολής τους με αποτέλεσμα κάποιες φορές να αδυνατούν να ανταπεξέρθουν στη διττή τους ταυτότητα, αυτή του καλλιτέχνη που

όμως συμμετέχει στην εκπαίδευση και οφείλει εκτός των καλλιτεχνικών του δεξιοτήτων να αναπτύξει και την παιδαγωγική του υπόσταση (Addison & Burgess, 2005).

2. Η έρευνα

2.1 Στόχοι και αναγκαιότητα της έρευνας

Λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη της βιβλιογραφίας, σχετικά με την εικαστική αγωγή, παρατηρούμε το παρακάτω οξύμωρο: Από τη μια μεριά αποδεικνύεται όλο και περισσότερο η αναγκαιότητα της παρουσίας της Τέχνης σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην παιδαγωγική διαδικασία και από την άλλη εντοπίζουμε πολύ συχνά μία αποσπασματική και συμπληρωματική παρουσία των τεχνών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των στάσεων και των προσδοκιών των φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών για την εικαστική εκπαίδευση, δεδομένου ότι κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευσή τους έχουν οι απόψεις των ερευνών που τοποθετούν την Τέχνη σε κεντρικό σημείο της παιδαγωγικής διαδικασίας, σε συνδυασμό με τις απόψεις των εν ενεργεία εικαστικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν την πραγματική εικόνα για όσα ισχύουν σήμερα.

Η έρευνα αυτή επιχειρεί να παρέχει μία εικόνα για τις απόψεις των εικαστικών εκπαιδευτικών για το μάθημά τους και τη θέση του στη σχολική διαδικασία, από τη στιγμή της εκπαίδευσης και της δημιουργίας της ταυτότητας και των προσδοκιών τους στη Σχολή Καλών Τεχνών ως τη στιγμή που γίνονται μέλη της σχολικής κοινότητας και αντιμετωπίζουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα.

2.2 Ερευνητικά ερωτήματα

Ο βασικός άξονας διερεύνησης της παρούσας εργασίας αφορά στη σχέση «προσδοκίες-πραγματικότητα των απόψεων των φοιτητών/τριών και των εικαστικών εκπαιδευτικών για τη διδακτική των τεχνών στην εκπαίδευση».

Οι επιμέρους ερευνητικοί άξονες της μελέτης είναι:

1. Πώς αντιλαμβάνονται την επαγγελματική τους ταυτότητα οι φοιτητές/τριες-εικαστικοί εκπαιδευτικοί;
2. Ποιες είναι οι απόψεις των φοιτητών/τριών-εικαστικών εκπαιδευτικών για τη θέση των τεχνών αλλά και των ιδίων στην εκπαιδευτική διαδικασία;
3. Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που θεωρούν ότι θα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές/τριες και αντιμετωπίζουν οι εικαστικοί εκπαιδευτικοί κατά τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση;

2.3 Πληθυσμός- δείγμα

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 100 φοιτητές, φοιτήτριες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 16 εικαστικοί των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής.

2.4 Εργαλείο συλλογής δεδομένων

Το βασικό ερευνητικό εργαλείο της μελέτης μας ήταν το ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε τόσο στους φοιτητές και στις φοιτήτριες όσο και στους εικαστικούς εκπαιδευτικούς ηλεκτρονικά.

Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε σε τρεις άξονες, οι οποίοι αντιστοιχούν στα βασικά ερευνητικά ερωτήματα. Πολλές από τις ερωτήσεις ήταν κοινές και στα δύο ερωτηματολόγια. Παρόλα αυτά στο ερωτηματολόγιο των εικαστικών εκπαιδευτικών υπήρχαν κάποιες ανοιχτές ερωτήσεις οι οποίες αποσκοπούσαν στην ποιοτική και όχι στην ποσοτική διερεύνηση των απόψεών τους, που θα έδινε με μεγαλύτερη σαφήνεια την εικόνα της εικαστικής εκπαίδευσης.

2.5 Τα αποτελέσματα της έρευνας

2.5.1 Πώς αντιλαμβάνονται την επαγγελματική τους ταυτότητα οι φοιτητές/τριες-εικαστικοί εκπαιδευτικοί;

- Μεταξύ των απαντήσεων των φοιτητών και των εκπαιδευτικών υπήρχαν διαφοροποιήσεις τόσο ως προς την αρχική πρόθεση των καλλιτεχνών να εμπλακούν με την εκπαίδευση και τους λόγους της απόφασής τους όσο και στις απόψεις τους για την ταυτότητα του εικαστικού εκπαιδευτικού και την σχέση της με εκείνη του καλλιτέχνη. Έτσι παρατηρούμε ότι είναι μεγάλο το ποσοστό των φοιτητών που απάντησε ότι η ιδιότητα του εικαστικού εκπαιδευτικού είναι η πρώτη του επιλογή (36%) ή ότι, αν και δεν είναι η πρώτη του επιλογή, θεωρεί πολύ πιθανό να γίνει εικαστικός εκπαιδευτικός (20%). Από τους εικαστικούς μας που ρωτήθηκαν οι 12 από τους 16 δεν είχαν σαν πρώτη επιλογή τους την εμπλοκή με την εκπαίδευση.
- Ο λόγος για τον οποίο θέλουν οι φοιτητές να γίνουν εικαστικοί εκπαιδευτικοί είναι κυρίως γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό να μνηθούν τα παιδιά στην τέχνη (62%) αλλά και γιατί θεωρούν ότι θα είναι μία πρόκληση να διδάξουν όσα έμαθαν (34%). Εξίσου σημαντικό κίνητρο για την επιλογή των εικαστικών εκπαιδευτικών είναι το να μνηθούν τα παιδιά στην τέχνη (50%), με δεύτερη στις προτιμήσεις τους την επιλογή της ποιότητας ζωής και εργασίας των εκπαιδευτικών (26%).
- Διερευνώντας την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής της Τέχνης καθώς και σε παιδαγωγικά ζητήματα, έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις των εικαστικών εκπαιδευτικών που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (63%) θεωρούν ότι δεν ήταν επαρκής η εκπαίδευσή τους και στη συνέχεια της ερώτησης απαντούν ότι απέκτησαν τις βασικές τους γνώσεις εκτός από το Πανεπιστήμιο, τόσο σε μία διαδικασία αυτομόρφωσης, όσο και στην εκπαιδευτική πράξη.
- Όσο για το πώς αντιλαμβάνονται τον εικαστικό εκπαιδευτικό φαίνεται ότι οι απόψεις φοιτητών/τριών και εικαστικών ταυτίζονται αφού σε ένα ποσοστό 62% οι φοιτητές/τριες αλλά και οι 10 από τους 16 εκπαιδευτικούς απαντούν

ότι «Ο εικαστικός εκπαιδευτικός είναι ένας καλλιτέχνης που έρχεται μέσω των τεχνών σε επαφή με τα παιδιά και τη σχολική διαδικασία», με δεύτερη απάντηση «ο εικαστικός εκπαιδευτικός δεν είναι ένας απλός καλλιτέχνης γιατί πρέπει ότι κάνει να το αντιλαμβάνονται τα παιδιά» (42%).

- Τόσο οι εικαστικοί εκπαιδευτικοί όσο και οι φοιτητές/τριες θεωρούν στην πλειοψηφία τους ότι είναι άλλοτε καλλιτέχνες και άλλοτε εκπαιδευτικοί, αλλά πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι υπερισχύει η ταυτότητα του καλλιτέχνη. Επίσης θεωρούν στην πλειοψηφία τους ότι η ιδιότητα του καλλιτέχνη βοηθά την παιδαγωγική προσέγγιση των παιδιών με σύγχρονες τεχνικές και τρόπους προσέγγισης αλλά επιμένουν ότι χρειάζεται αρκετός κόπος για να συνυπάρξει η ιδιότητα του καλλιτέχνη και η προσωπική καλλιτεχνική πορεία με αυτή του εκπαιδευτικού.

2.5.2 Ποιες είναι οι απόψεις των φοιτητών/τριών- εικαστικών εκπαιδευτικών για τη θέση των τεχνών αλλά και των ιδίων στην εκπαιδευτική διαδικασία;

- Οι εικαστικοί εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές/τριες θεωρούν στην πλειοψηφία τους τον ρόλο των εικαστικών εκπαιδευτικών πολύ σημαντικό για το σχολείο, ενώ κάποιοι σε μικρότερο ποσοστό επιλέγουν την απάντηση «*Θεωρώ ότι αυτό εξαρτάται από το αν ο εικαστικός εκπαιδευτικός το θεωρήσει σημαντικό*».
- Όσο για τον ρόλο που έχουν οι τέχνες στο ελληνικό σχολείο η απάντηση είναι κοινή: «*δεν έχουν το ρόλο που τους αρμόζει*».
- Στην ερώτηση που αφορά στους παράγοντες που καθορίζουν τον ρόλο που έχουν οι Τέχνες στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, το 54% των φοιτητών απάντησε ότι εξαρτάται από τις ώρες διδασκαλίας, ενώ ακολουθούσαν οι απαντήσεις σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή και τη διοίκηση. Αντίστοιχα στην ίδια ερώτηση οι εκπαιδευτικοί απάντησαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ότι η διοίκηση του σχολείου ορίζει και τη θέση των εικαστικών.
- Εξηγώντας αυτήν την τοποθέτηση οι εικαστικοί εκπαιδευτικοί έδωσαν προτεραιότητα στη φιλοσοφία του διευθυντή και στη θέση των εικαστικών μαθημάτων. Κάποιες απαντήσεις ήταν: «*Επειδή ο εικαστικός θα πρέπει να αποδείξει το ενδιαφέρον του για το μάθημα, τη διδακτική του ικανότητα, να αντιπαρατεθεί στη διάχυτη αντίληψη περί της λειτουργίας του μαθήματος σαν ώρα για χαλάρωση, διασκέδαση, προετοιμασία για άλλα πιο σοβαρά μαθήματα...*», «*Η θέση που θα έχουν τα καλλιτεχνικά μαθήματα σε ένα σχολείο εξαρτώνται κατά πολύ από τη φιλοσοφία του διευθυντή...*», «*Ο εικαστικός εκπαιδευτικός καλείται να καλύψει προκαταλήψεις που υπάρχουν γύρω από το μάθημα των εικαστικών. Από τον χώρο των εκπαιδευτικών, των γονέων, των ιδίων των μαθητών αλλά και της ίδιας της διοίκησης...*», «*Πρέπει πάντα να επισημαίνουμε τη θέση μας στη διοίκηση, ακόμα κ αν ξέρουμε πως δεν μπορούμε να επιτύχουμε το ιδανικό, λόγω της γενικότερης κατάστασης*

της παιδείας...», «Η διοίκηση του εκάστοτε σχολείου είναι αυτή που καλείται να αναγνωρίσει και να δώσει την αντίστοιχη βαρύτητα στο μάθημα των εικαστικών. Αντίστοιχα είναι υπεύθυνη για τις προμήθειες, τους χώρους εργασίας και την τεχνολογία που παρέχεται ή όχι...».

- Διαφορά στις απόψεις εκπαιδευτικών και φοιτητών/τριών υπήρχε στις απαντήσεις των ερωτήσεων για τον ρόλο της τέχνης, όπου η πλειοψηφία των φοιτητών θεωρεί ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος της για την καταπολέμηση των κοινωνικών και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων (66%), ενώ οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν ως πιο σημαντική την καθοριστική της σημασία στην υιοθέτηση υγιών στάσεων και αξιών.
- Ανάμεσα στα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας ήταν η σχέση των εικαστικών εκπαιδευτικών με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Στην ερώτηση αυτή οι φοιτητές ενέπλεξαν όλες τις ειδικότητες, ενώ οι εκπαιδευτικοί απάντησαν μόνο για τον δάσκαλο της τάξης και τον φιλόλογο. Κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις των εκπαιδευτικών εξηγούν: «Ο Δάσκαλος/α της τάξης έχει ένα προτέρημα έναντι των άλλων εκπαιδευτικών, γνωρίζει τους μαθητές πολύ καλά γιατί έχουν καθημερινή και πολύωρη επαφή. Πράγμα που από μόνο του βοηθά στην κατανόηση του χαρακτήρα και στην ατομική προσέγγιση του κάθε μαθητή. Επίσης ο εκπαιδευτικός θεωρητικών μαθημάτων έχει το προτέρημα ότι μπορεί μέσω της διδασκαλίας να ετοιμάζει ένα γόνιμο έδαφος για την σύνδεση με τα εικαστικά μαθήματα. Π.χ. Πολλά καλλιτεχνικά κινήματα είχαν σύνδεση και με λογοτεχνικά κινήματα...», «Ακολουθούμε κοινό πρόγραμμα και συνδέουμε τα μαθήματα με την τέχνη...», «Ορισμένοι συνάδελφοι απευθύνονται στον εικαστικό κυρίως ως έναν τεχνίτη που θα τους κάνει κάποια εικαστική εργασία για να την χρησιμοποιήσουν στην τάξη τους και όχι στο επίπεδο της ισότιμης συνεργασίας...», «Δεν θέλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί να συνδέσουν τα μαθησιακά τους αντικείμενα με την τέχνη...», «Σε συνεργασία με τους δασκάλους κάθε φορά προχωράμε με τον ίδιο Ρυθμό, είναι σημαντικό να συμβαδίζουμε και να συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλο!»

2.5.3 Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που θεωρούν ότι θα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές/τριες και αντιμετωπίζουν οι εικαστικοί εκπαιδευτικοί κατά τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση;

- Στην ερώτηση για τις μεγαλύτερες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας εικαστικός εκπαιδευτικός τόσο οι φοιτητές/τριες όσο και οι εικαστικοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η μεγαλύτερη δυσκολία σχετίζεται με τις γενικότερες αντιλήψεις για την εικαστική αγωγή, ενώ η αμέσως επόμενη απάντηση είναι για τους μεν φοιτητές η διαχείριση της τάξης, για τους δε εκπαιδευτικούς η υλικοτεχνική υποδομή. Στην ανάλυση αυτής της απάντησης κάποιοι εκπαιδευτικοί είπαν: «Είμαι εικαστικός σε παραπάνω από ένα

σχολείο και αυτό με δυσκολεύει...», «Η αντίληψη ότι το μάθημα των εικαστικών είναι μαθ. ζωγραφικής η οποία εφόσον δεν ενδιαφέρει κάποιον ή δεν τα καταφέρνει, δεν έχει και λόγο να ασχοληθεί με το μάθημα. Επίσης η αδιαφορία και άρνηση να ακούσουν οτιδήποτε αποτελεί θεωρητική ύλη επί των τεχνών και με ότι αυτές σχετίζονται...», «Η μεγαλύτερη δυσκολία μου αφορά στην υποτίμηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα η οποία προκαλεί και την υποτίμηση της διοίκησης, άρα και λιγότερες ώρες, λιγότερα υλικά λιγότερες συνεργασίες και κανένα ενδιαφέρον από τους γονείς...», «Δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και τα απαραίτητα υλικά τόσο από την μεριά του σχολείου, όσο και από τους μαθητές. Δεν υπάρχει η σωστή αντίληψη ότι για το μάθημα των εικαστικών είναι απαραίτητα τα οπτικά ερεθίσματα και οι περισσότεροι το αντιμετωπίζουν ως ένα μάθημα κατασκευών...», «Υλικοτεχνική υποδομή και παραπάνω ώρες!», «Όταν από παντού τα παιδιά προσλαμβάνουν την πληροφορία πως το μάθημα των εικαστικών είναι δευτερεύον, ή ότι και να μην ολοκληρώσω την εργασία που ξεκινήσαμε δεν θα μου πει κανείς κάτι, είναι δύσκολο όσο και να διασκεδάζουν την ώρα του μαθήματος όσο και να λαμβάνουν πληροφορίες και γνώσεις αυτοέκφρασης/εξέλιξης να το σεβαστούν και να υπάρξουν ομάδες ή και σεβασμός άρα και δημιουργία προοπτικών εξέλιξης εντός των εκπαιδευτικών δομών...».

3. Συζήτηση-προτάσεις

Παρόλο που τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ολοένα και περισσότερο την αξία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (Charman, 1993) παρατηρείται ότι σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και στη δική μας, δεν είναι η καλλιτεχνική εκπαίδευση στη θέση που της αρμόζει ούτε από την πολιτεία, ούτε από τους γονείς, ούτε από τους εκπαιδευτικούς (Hallam Jenny et al., 2008). Σε έρευνες που έγιναν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αναδείχθηκε μία δυσκολία της ενσωμάτωσης των τεχνών ως αυτόνομο και ισχυρό μαθησιακό πεδίο στη σχολική διαδικασία (Ozturk & Erden, 2011). Τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών, αλλά και της συγκεκριμένης έρευνας συνδέονται κατά πολύ με τις προσωπικές απόψεις των εκπαιδευτικών για την Τέχνη αλλά και με πεποιθήσεις και πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν από την γενικότερη υποτίμηση του ρόλου της τέχνης. (Alter et al., 2009). Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον ρόλο της τέχνης στο σχολείο και μας οδηγούν σε συμπεράσματα για το τοπίο της εικαστικής εκπαίδευσης στη χώρα μας είναι η θέση των μαθημάτων που σχετίζονται με την τέχνη στα αναλυτικά προγράμματα, ο χρόνος που διατίθεται σε αυτά τα μαθήματα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στις καλές πρακτικές που συνδέουν την τέχνη με τη σχολική διαδικασία, η επίλυση πρακτικών ζητημάτων, όπως είναι η διάθεση των ενδεδειγμένων χώρων αλλά και του απαραίτητου εξοπλισμού και των υλικών, ο αριθμός των παιδιών (Μαγουλιώτης κ.ά., 2010). Συνοψίζοντας γίνεται σαφές ότι για

να διασφαλιστεί η ισότιμη ένταξη των τεχνών στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε τις τέχνες για τις συγκεκριμένες συνεισφορές τους την ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων μάθησης. Η θεμελιώδης αλλαγή του τρόπου με τον οποίο επικοινωνείται η αξία της εκπαίδευσης των τεχνών μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη μεταφορά τους από την περιφέρεια στον πυρήνα του σχολείου. Επιπλέον για την επίτευξη των στόχων της εικαστικής αγωγής απαιτείται η στήριξη της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας τόσο από το σχολείο, όσο και από την οικογένεια, αλλά και από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο που περιβάλλει το σχολείο (Thompson, 2013· Charman, 1993). Άλλωστε η Διδακτική της Τέχνης δεν περιορίζεται στους τοίχους μίας τάξης αλλά, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την εικαστική πράξη, υπάρχει για να απευθύνεται, να καταλήγει στους αποδέκτες της, να εθίζει τόσο τα παιδιά όσο και την κοινότητα στην οποία ζουν στο φαινόμενο της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Βιβλιογραφία

- Addison, N. & Burgess L. (2005). The Friendly Interventionist: Reflections on the relationship between critical practice and artist/ teachers in secondary schools. In D. Atkinson & P. Dash (Eds.), *Social and critical practices in art education*. London: Trentham Books.
- Alter, F., Hays, T. & O'Hara, R. (2009). Creative Arts Teaching and Practice: Critical Reflections of Primary School Teachers in Australia. Australia: University of New England. *International Journal of Education & the Arts*, 10(9).
- Αρντουέν, Ι. (2000). *Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο*. Αθήνα: Νεφέλη.
- Βάος, Α. (2000). *Εικαστική Αγωγή στην Ελληνική Εκπαίδευση. Ιστορική Αναδρομή: Προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Τέχνης*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
- Βάος, Α. (2008). *Ζητήματα της διδακτικής των εικαστικών τεχνών*. Αθήνα: Τόπος.
- Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Α. (2002). Η καλλιέργεια του γούστου και η αισθητική αγωγή. Στο Γ. Κόκκινος & Ε. Αλεξάκη (Επιμ.), *Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή* (σ.163-178). Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Charman, L. H. (1993). *Διδακτική της τέχνης. Προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική αγωγή*. Αθήνα: Νεφέλη.
- Crowther, P. (1993). *Critical Aesthetics and Postmodernism*. Oxford: University Press.
- Dewey, J. (2001). *The School and Society & The Child and the Curriculum*. Mineola, New York: Dover Publications, Inc.
- Edwards, R. & Usher R. (1994). *Postmodernism and Education Different Voices, Different Worlds*. London: Routledge.
- Eisner, E. (2002). *The Arts and the Creation of Mind*. New Haven & London: Yale University Press.
- Elliot, D. (1995). *Music matters. A new philosophy music education*. New York: Oxford University Press.

- Gardner, H. (1990). *Art Education and Human Development*. Los Angeles: Getty Education for the Arts.
- Gardner, H. (1990). *Art, Mind and Brain: a Cognitive Approach to Creativity*. New York: Basic Books.
- Hallam, J., Gupta, M. D. & Lee, H. (2008). An exploration of primary school teachers' understanding of art and the place of art in the primary school curriculum. *The curriculum Journal*, 19(4), 269-281.
- Ιμβριώτη, Ρ. (1985). *Παιδεία και Κοινωνία. Ελληνικά εκπαιδευτικά προβλήματα*. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.
- Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο. (2006). Εκπαίδευση και Πολιτισμός. *Τετραμηνιαίο δελτίο, ίδρυμα πολιτισμού και εκπαίδευσης*, 6(4).
- Μαγουλιώτης Α., Λαμπίτση Β., Βάος Α. & Ντάνης Α. (2010). Εικαστική αγωγή: κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης. Στο Κ. Μαλαφάντης, Μ. Σακελλαρίου & Θ. Μπάκας (Επιμ.), *17^ο Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος* (τ. 1, 641-651). Αθήνα: Διάδραση.
- Ozturk, E. & Erden, F. T. (2011). Turkish preschool teachers' beliefs on integrated curriculum: integration of visual arts with other activities. *Early Child Development and Care* 181(7). NY: Routledge.
- Plummeridge, C. (1998). Music Education and Aesthetic Education: Alternative Views, Interpretations and Implications. *Proceedings-First International Conference on Music Education* (pp. 31-40). Nicosia: Cyprus Pedagogical Institute – Ministry of Education and Culture.
- Thompson, J. B. (2013). *Ideology and modern culture: Critical social theory in the era of mass communication*. John Wiley & Sons.
- Watzlawick, P. (1981). *Η Γλώσσα της Αλλαγής*. Αθήνα: Κέδρος.
- Watzlawick, P., Beavin Bavelas, J. & Jackson, D. (1967). *Pragmatics of Human Communication*. New York/ London: WW Norton and Company.